

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1068 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagzatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili	115
Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	143
Sherzod Xoimurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	

Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari:	
Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ithomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlarini.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi)	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchr kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchr tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	

Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	304
Abdullayev Boburjon Akbaralievich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation.....	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирйўлйўловчи”	334
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish.....	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari.....	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati.....	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	375
Xusanov Kaхрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Iloxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	

Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	462
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini instituttsional tahlil qilish mexanizmi	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	524
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jazibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	550
Shukurov Ilox Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	

Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки	608
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish.....	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni.....	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini.....	678
Aripov Oybek Abdullayevich	
Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'li Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari.....	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfusa Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida).....	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlari.....	761
Xamraqulova Gulnozaxon Faxriddin qizi	

Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki.....	764
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozoridagi aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili.....	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies.....	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida daromad va xarajatlarning o'zaro mutanosibligi.....	793
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri: tahlil va istiqbollar.....	799
Raxmanov Bekzod Ibragimovich	
Инновационный и развивающий менеджмент в сфере услуг	803
Axmatova Moxiyul Erginova	
Ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish asosida raqobatbardoshligini oshirish	807
Bakiyeva Iroda Akbarovna	
Dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan grek yong'og'ini iste'molchilarga yetkazib berish yo'llari	811
Inobatov Abror Boshlarovich	
Комплаенс и риск менеджмент в международных гуманитарных организациях	817
Мухамеджанов Баходир Кахрамонович	
Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	822
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	
Soliqlarning yig'iluvchanligi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	826
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	
Soliq islohotlari: u qanday bo'lishi kerak?	831
Hotamov Alisher Farxodovich	
Анализ операционных процессов экспорто-ориентированных хлопково-текстильных кластеров.....	837
Джурабаев Отабек Джурабаевич	
Ish bilan bandlikni sifat xususiyatlari asosida baholashga zarurat: ilmiy-nazariy yondashuvlar	842
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Technology of Formation of Profession-Oriented Communication Competences in Training of Future Specialists in Higher Education Institutions.....	848
Rajapov Sulaymon	
Improving The Methodology of Developing Professional and Communicative Skills in Future Economists (In the Case of Teaching English).....	852
Samandarova Nargiza	
Sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnoparklardan foydalanish muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar.....	860
Sobirxonov Akbarxon Aziz-o'g'li	
Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati	865
Xamrayev Nodirbek Ravshanovich	
O'zbekistonning moliyaviy siyosati: tarkibiy tuzilishi va tahlili	872
Jabborova Dilafuz Sodiq qizi	
Institutsional islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida lizing investitsiyalarini rivojlantirishning nazariy-uslubiy jihatlari	879
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Hududlar rivojlanishini ta'minlashda erkin iqtisodiy zonalarining ahamiyati.....	885
Salomat Norova	
Yo'lovchi tashish xizmatlari sohasida korxonalar faoliyatini strategik rejalashtirishga ta'sir etuvchi omillari tahlili.....	889
Abarov Mashxurbek Ismonaliyevich, Pulatova Gulchexra Erkinovna	
Anderrayting xizmatining AQSh sug'urta bozorida tutgan o'rni	895
Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tuzishda aktivlarni qadrsizlanishga tekshirish.....	900
Tojiyev Behzod Bekmurod o'g'li	
Yangi O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish – muhim yo'nalish.....	904
Dushaboyev Mirjalol	
Recreational potential of Uzbekistan and prospects for the development of wellness tourism in the country...	912
Amonboyev M., Shaymanova Nigora Yusupovna	
Yashil marketing: tushunchasi, mohiyati, kelib chiqishi, muammolari va istiqbollari	916
G'anieva Madina Bunyodali qizi, Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	

Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	923
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Lizing munosabatlarini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalari.....	928
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
Analysis of the Transformation and Development Trends of the Higher Education System in Uzbekistan.....	934
Zufarova Nozima Gulamiddinova	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	940
Oybek Elmuratov	
Sifatli ta'lim uchinchi renessansning poydevori sifatida: xorijiy tajriba va tavsiyalar	943
Zafar Jumayev Ikromiddinovich	
Совершенствование методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане.....	947
Глазова Марина Викторовна	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	954
Berkinov B. B.	
O'rta ta'lim tizimida “o'qituvchi imiji”ni rivojlanish genezisi.....	962
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	966
Акбарова Лайло Упашевна	
Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida innovatsion marketing texnologiyalaridan foydalanish.....	971
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
Inson resurslarini rivojlantirishda xorijiy kompaniyalarning tajribasini o'rganish metodologiyasi.....	978
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Tadbirkorlik muhiti tahlili va uni davlat tomonidan tartibga solish shart-sharoitlari	981
S. T. Toshaliyeva, A. M. Abduraxmonov	
G'allachilik klasterlarini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari	986
Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
Innovatsion texnologiyalarda umumishlab chiqarish xarajatlarini strategik boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari	990
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish-davr talabi	995
Ibroyim Maxkamov	
Tadbirkorlik subyektlari yer-suv resurslaridan foydalanishining hududiy xususiyatlari.....	999
Xamidjon Muxamadovich Shaxobov	
Korporativ tuzilmalarda global biznes etikasi va yashil biznes drayverlari.....	1003
Egamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning ayrim masalalari xususida.....	1007
Ochilova Maftuna Toshpulat qizi	
Tijorat banklari faoliyatining joriy holati tahlili	1012
Ergashev Azizxon Avaxxon o'g'li	
Fermer xo'jaliklari samarali faoliyatining asosiy statistik ko'rsatkichlari va ularning tahlili.....	1016
M. Sh. Axmedova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash shart-sharoitlari.....	1021
S. T. Toshaliyeva, D. A. Eshqulova	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsiyalardan samarali foydalanish mexanizmlari	1029
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Iqtisodiyotni tartibga solishda moliya siyosatining ahamiyati	1038
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarning xalqaro valyuta operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1043
Beknazarova Nilufar Tulkinovna	
O'zbekistonda milliy valyuta kursi barqarorligini ta'minlash yo'llari	1046
Nasirxodjaeva Dilafuz Sabitxanovna, Shokirov G'ulomjon Sobirovich	
Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarda auditorlik faoliyatini tashkil etish xususiyatlari	1052
Ismoilova Feruza Isroilovna, Nasurova Kamolaxon Ravshanovna	
Korxonalarni samarali boshqarishda zamonaviy marketing strategiyalaridan foydalanish	1058
Sh. Mamatqobilov	
Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirish mexanizmini takomillashtirishning obyektiv zaruriyati	1062
Otajanov Umid Abdullayevich	

SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI

Otajanov Umid Abdullayevich

I.f.d., Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizning innovatsion iqtisodiyotga o'tish sharoitida sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning obyektiv zaruriyati ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi, mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligi ko'rsatkichlari o'zaro nazariy-qiyosiy taqqoslangan, mehnat samaradorligi tushunchasiga mualliflik ta'rifi berilgan, mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mehnat samaradorligi, mehnat sifati, mehnat sarfi, jonli mehnatning tejalihi, mehnat unumdorligi, innovatsion iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, munosib mehnat, mexanizm, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, tashkiliy-iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: In this article, the objective necessity of improving the organizational and economic mechanism of increasing the labor efficiency in industrial enterprises in the conditions of the transition to the innovative economy of our country is explained from a scientific and theoretical point of view. Also, indicators of labor efficiency, labor productivity, and production efficiency in industrial enterprises were theoretically and comparatively compared, the concept of labor efficiency was given an author's definition, and scientific and theoretical proposals were developed to improve the organizational and economic mechanism of increasing labor efficiency.

Key words: labor efficiency, labor quality, labor consumption, saving live labor, labor productivity, innovative economy, economic growth, decent labor, mechanism, socio-economic efficiency, organizational-economic efficiency.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической точки зрения объясняется объективная необходимость совершенствования организационно-экономического механизма повышения производительности труда на промышленных предприятиях в условиях перехода к инновационной экономике нашей страны. Также проведено теоретическое и сравнительное сопоставление показателей эффективности труда, производительности труда и эффективности производства на промышленных предприятиях, дано авторское определение понятию производительности труда, разработаны научно-теоретические предложения по совершенствованию организационно-экономического механизма повышения производительности труда. эффективность.

Ключевые слова: производительность труда, качество труда, трудоемкость, сохранение живого труда, производительность труда, инновационная экономика, экономический рост, достойный труд, механизм, социально-экономическая эффективность, организационно-экономическая эффективность.

KIRISH

Mamlakatimizda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish tizimiga o'tish jarayoni amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish maqsadida amalga oshirilishi lozim bo'lgan eng ustuvor vazifalarining biri sifatida "...iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, mehnat unumdorligini oshirish orqali yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlash", ^[1] deb ta'kidlagan. Darhaqiqat, shu bugungi kun talablariga javob beradigan sanoat mahsulotlari va xizmatlarini yaratish orqali mamlakatimizning iqtisodiy raqobatdoshligini oshirish mumkinligi, innovatsiyalarni amaliyotga joriy etilishi ishlab chiqarishni rivojlantirishda har doim katta ahamiyat kasb etgan.

Iqtisodiyotning hozirgi zamonaviy bosqichida rivojlangan mamlakatlar taraqqiyotiga innovatsion faoliyat muhim o'rin egallaydi. Birgina innovatsion axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sanoatining rivojlanib borishi natijasida jahon miqyosida yaratilayotgan jahon yalpi mahsulotning qariyb 5,5 foizi aynan shu soha hissasiga

to'g'ri kelmoqda. Mazkur ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida sezilarli salmoqqa ega ekanligini ko'rishimiz mumkin, masalan, Janubiy Koreyada 11,8 foizdan ziyodni, Shvetsiyada 7,0 foizni, AQSHda esa 6,8 foizni tashkil etadi. Shuni qayd etish lozimki, zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalarning roli yanada oshmoqda, ular iqtisodiy rivojlanishning asosiy omiliga aylandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirish mexanizmini takomillashtirishga oid nazariy bilimlarning shakllanish bosqichlarini tadqiqot qilish jarayonida tizimli tahlil, induksiya-deduksiya, kompleks baholash, guruhlash, mantiqiy va taqqoslama tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi tushunchasini tahlil qilishdan oldin, samaradorlik tushunchasining mohiyatini tushunib olish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. "Samaradorlik" tushunchasi keng ko'lamli, umumiy iqtisodiy kategoriya sifatida talqin qilinib, o'z ichiga ilmiy, texnik, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa natijalarni qamrab oladi. Samaradorlik tushunchasi murakkab tushuncha ekanligini e'tirof etib, ilmiy adabiyotlarda (efficiency – inglizcha) (efficientia – lotincha) bir nechta tarjimaviy talqinga ega, birmuncha keng tarqalgan "efficiency" iborasini "samaradorlik, mahsuldorlik, harakatchanlik qobiliyati va operativlik" [3] kabi tushunchalar bilan izohlash mumkin.

Samaradorlik tushunchasi bo'yicha ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan turli ilmiy izlanishlar olib borilgan holda ular o'zlarining qarashlarini bayon qilganlar. Masalan, V.V.Novojilov tomonidan samaradorlikka quyidagicha ta'rif berilgan: "...samaradorlikni umumiy tarzda foydali samarani (natijadorlikni) olish uchun sarflarga nisbatida ifodalanadi" [4], L.M.Chistov tomonidan: "samaradorlik – bu vaqt birligida ishlatiladigan resurslar birligi hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot ko'rinishida foydali xossalarni konsentratsiyasidir" [5].

Mamlakatimizning yetuk olimlari ham samaradorlik tushunchasi bo'yicha o'zlarining qarashlarini bayon qilganlar. Xususan, akademik Q.X.Abdurahmonov tomonidan quyidagicha ta'rif beriladi: "Samaradorlik tushunchasi nihoyatda keng tushunchadir, u olingan samaraning sarflarga nisbatini aks ettiradi" [6], A.O'lmasov, A.Vahobov tomonidan: "Samaradorlik resurs sarflari bilan ishlab chiqarishdan olingan natijaning taqqoslanishini bildiradi, ya'ni bu nima sarflab nimaga erishganligini ko'rsatadi" [7], B.A.Abdurkarimov, M.Q.Pardayev tomonidan esa: "...samaradorlik - bu sodir bo'layotgan biror iqtisodiy jarayonning qanday natija bilan yakunlanganini ifodalaydi"[8] deb izoh beriladi. Ushbu yondashuvlarda ishlab chiqarish va noishlab chiqarish munosabatlarida erishiladigan iqtisodiy manfaatdorlik va ijtimoiy nafillik ko'zlangan maqsadga nisbatan ortiq yoki ustunligida namoyon bo'lishini ifoda etadi. Samaradorlik tushunchasini iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida keng qo'llanilib, ishlab chiqarish va mehnat faoliyati samaradorligi tushunchalariga izoh berishda ham qo'llash imkonini beradi.

Hozirgi kunga qadar iqtisodchi olimlar o'rtasida sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini tashkiliy-iqtisodiy baholash uslubi to'g'risida yagona fikr yo'q. Ko'pchilik iqtisodchi olimlar "mehnat samaradorligi" va "mehnat unumdorligi" tushunchalarini bir-biriga o'xshash tushunchalar, deb ta'kidlashadi. Masalan, V.I.Ivanitskiy, I.N.Maksimenko va N.N.Ushakovalar [9] tomonidan: "mehnat samaradorligi bajarilgan ish hajmi uchun mehnat sarflarini kamaytirish yoki yaratishni ko'paytirish bilan bog'liq mehnat unumdorligi orqali tavsiflanadi" degan fikrni ilgari suriladi. A.O'lmasov va A.Vahobovlar tomonidan: "mehnat unumdorligi mehnat natijasini, mehnat samaradorligini anglatadi" [7], deb e'tirof etishgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion iqtisodiyotga o'tish sharoitida sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirish ishlab chiqarish munosabatlari, xo'jalik yuritish mexanizmi, shakllari va mehnatni tashkil etish jarayonlarida namoyon bo'ladi. Shuni qayd etish lozimki, mamlakatimizning innovatsion rivojlanish strategiyasida "2030-yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirish" [2] vazifasi belgilangan. Jamiyat taraqqiyotining qonuniyatlariga ko'ra, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bir tekisda davom etmasdan, balki quyidan yuqoriga, oddiylikdan murakkablik tomon yuksalish tamoyillariga asoslanadi.

Bu esa taraqqiyotning universal qonuniyatlaridan biri hisoblanadi. Har bir zamon iqtisodiyoti o'zining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy tuzilmasiga asoslanadi. Hozirgi rivojlanish bosqichi zamonaviy boshqaruv va innovatsiyaga asoslangan samarali iqtisodiyotni barpo etishga asoslangandir. Aynan mazkur ikki jihat har bir davrning iqtisodiy rivojlanishida o'zining izini qoldiradi va rivojlanish darajasini belgilab beradi. Ushbu bosqich iqtisodiy transformatsiya jarayonlarini vujudga keltirib, ya'ni rivojlanishning bir bosqichidan keyingi takomillashgan innovatsiyaga asoslangan bosqichga o'tishiga moddiy hamda texnik-texnologik asos yaratadi.

Ishlab chiqarish samaradorligi sanoat korxonalarida mehnat, moddiy, tabiiy resurslarining mahsulot ishlab chiqarishda qanchalik darajada foydali ishlatilishini ifodalaydi. Uning darajasini kompleks ko'rsatkichlar yor-

damida hisoblash mumkin. Ularda eng muhimi bu moddiy, mehnat va moliyaviy resurslar, mehnat unumdorligi, fond qaytimi, mahsulot sifati va tannarxi kabi ko'rsatkichlarning har bir-birligiga teng yaratilgan mahsulot hajmidir. Ishlab chiqarish samaradorligining mehnat unumdorligidan farqi shundaki, samaradorlik ishlab chiqarish jarayoni doirasidan chetga chiqib iste'mol davrining ham samarasini ifodalaydi.

Sanoat korxonalarida mehnat unumdorligi mehnat samaradorligining muhim ko'rsatkichidir, uning natijasi mehnat mahsuli tarzida (vaqt yoki qiymat birliklarida) ifodalanadi. Mehnat samaradorligi mehnat unumdorligidan farqli o'laroq, nafaqat mehnat natijasini, balki mehnat hajmi va uning sifatini ham namoyon etadi. Mehnat sifati deganda, ikki ma'noni tushunmoqlik lozim. Tor ma'noda: mahsulot sifatini, keng ma'noda: ijtimoiy foydaliligi, mehnat natijalarining qo'yilgan talablarga javob berishini ifodalaydi. Mehnat samaradorligining yana bir muhim jihati shuki, u o'z o'rnida mehnat resurslaridan foydalanishdagi tejamkorlikni, inson mehnat faoliyatining sermehnatligini ham ifodalaydi. Ushbu bir-biridan iqtisodiy foydalanish darajasi bo'yicha farq qiluvchi kategoriyalarni o'zaro farqli jihatlarini quyidagi 1-jadvalda tasniflaymiz.

1-jadval: Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligi, mehnat unumdorligi va mehnat samaradorligini qiyosiy taqqoslash¹

Farqlash jihatlari bo'yicha	Ishlab chiqarish samaradorligi	Mehnat unumdorligi	Mehnat samaradorligi
Mehnat faoliyati sohasi	Moddiy boyliklar ishlab chiqarish	Moddiy ishlab chiqarish sohasidagi mehnat	Yalpi foydali mehnat (moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish)
Yaratilayotgan moddiy qiymat va xizmatlar hajmiga ta'siri	Ishlab chiqarish samaradorligining o'sishi jamg'arish va joriy ehtiyojlarni qondirish uchun kerakli moddiy qiymatlarni o'sishiga olib keladi	Mehnat unumdorligining o'sishi jamiyatning barcha moddiy qiymatlarini oshiradi	Mehnat samaradorligining o'sishi moddiy qiymatlar bilan birga xizmatlar hajmining ham oshishiga olib keladi
Natijaviylikni o'lchash ko'rsatkichlari			
Ishlab chiqarish samaradorligi	Mehnat unumdorligi		Mehnat samaradorligi
Umumiqtisodiyot darajasida			
YAIM yoki yakuniy mahsulot hajmining moddiy, mehnat va moliyaviy resurslar bir-birligiga nisbati	Moddiy sohalarda ishlab chiqarilgan yalpi mahsulotning shu sohada ish bilan band bo'lganlarning umumiy soniga nisbati		Yaratilgan yakuniy mahsulot hajmining iqtisodiyot tarmoqlaridagi mehnat sarfi va mehnat sifatiga nisbati
Tarmoq darajasida			
Tarmoq tomonidan ma'lum mahsulotga nisbatan yalpi ehtiyojlarning qondirilish darajasi. Natura shaklidagi ishlab chiqarilgan yoki sof mahsulot xajmining foydalanilgan barcha resurslarning har bir-birligiga nisbati	Tarmoqda ishlab chiqarilgan normativ sof mahsulotni tarmoq sanoat ishlab chiqarishda ish bilan band bo'lganlarning umumiy soniga nisbati		Tarmoqdagi mahsulotning tarmoqda mehnat sig'imi va mehnat sifatiga nisbati
Korxonada darajasida			
Mehnat unumdorligi, fond qaytimi, mahsulot sig'imi, tannarx, rejaning bajarilishi, rentabellik ko'rsatkichlari	Sof mahsulot hajmining har bir sanoat ishlab chiqarish personalii ishchisiga nisbati yoki mehnat sarflarining bir mahsulot birligiga nisbati		Yaratilgan sof mahsulot va ishlab chiqarilgan moddiy boyliklarning (sifatiy ko'rsatkichlar bilan) tejab qolingan ish vaqti va jonli mehnatga nisbati

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Mehnat samaradorligining umumiy tavsifidan kelib chiqadigan bo'lsak, u mohiyatan mehnat unumdorligi kabi olingan natijalarning sarflarga nisbati orqali xarakterlanadi, ya'ni bu ikki ijtimoiy va iqtisodiy kategoriya sanoat korxonalarida mehnat sarflariga nisbatan tushumni aks ettiradi, ammo ular turli darajada, turli ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar majmuini ifodalaydi. Bizning fikrimizcha, ushbu o'ziga xoslikdan kelib chiqqan holda kategoriyaning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat, birinchidan, mehnat samaradorligi bevosita unumli sarflarni ifodalaydi; ikkinchidan, moddiy mahsulot ishlab chiqarishdagi mehnat sarfi va sifatini; uchinchidan, tobora chuqurlashib borayotgan mehnat taqsimoti jarayonini; to'rtinchidan, texnologik darajani; beshinchidan, inson mehnat qilishligi uchun yaratilgan munosib mehnat sharoitini; oltinchidan, ijtimoiy zaruriy mehnat sarfi hisobini ifodalaydi.

Mehnat samaradorligining ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida o'ziga xosligi shundaki, buning mohiyati va mazmunini oddiy miqdoriy va sifatiiy ko'rsatkichlar bilan iqtisodiy baholab bo'lmaydi. Mehnat samaradorligini nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai-nazardan ham baholash kerak. Masalan, ishlab chiqarish va ijtimoiy-iqtisodiy mehnat munosabatlarini yaxshilash bo'yicha tadbirlarni oladigan bo'lsak, bu tadbirlarni iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan o'lchab, samaradorligini ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai-nazaridan baholash mumkin.

Noishlab chiqarish sohasidagi mehnatni unumli deb bo'lmasa-da, uning ahamiyatini alohida ekanini ta'kidlash lozim. Demak, mehnat samaradorligini alohida bir sohaga tegishli emasligi, balki iqtisodiyotning barcha ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalarini ham qamrab oladi.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi iqtisodchi olimlarning bergan ta'rif va tasniflari asosida mehnat samaradorligi kategoriyasi mohiyatini yoritishda uning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini e'tiborga olishimiz zarur. Shu boisdan, innovatsion iqtisodiyotga o'tish sharoitida munosib mehnat tamoyillari va milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatini e'tiborga olgan holda sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi tushunchasiga keng miqyosli mualliflik ta'rifini berish maqsadga muvofiq.

Bizningcha, mehnat samaradorligi – ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo'lib, munosib mehnat tamoyillari asosida ishlab chiqarish (noishlab chiqarish) jarayonida mehnat sarfini kamaytirib mehnat sifatini oshirish evaziga yuqori mehnat natijadorligiga erishishdir. Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi ishchi-xizmatchilarning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy tomonlarini ifodalaydi, uning natijalarini esa miqdoriy va sifatiiy jihatdan tavsiflaydi. Mahsulot birligida mehnat sarfining kamayishi, mahsulot sifati va ishlab chiqarish rentabelligining oshishi hamda iqtisodiy o'sishga erishishda mehnat samaradorligini oshirish muhim omillardan biridir.

Mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini tavsiflashda mexanizm tushunchasini anglash muhim hisoblanadi. Iqtisodiy va texnik majmua tadqiqotlarda mexanizm atamasi keng tadqiq qilinadi. "Mexanizm" atamasi grekcha "mechane" so'zidan olingan bo'lib "mashina" ^[8] degan ma'noni anglatib, bir yoki bir necha harakatlarni amalga oshirishga mo'ljallangan va bu harakatlar boshqa harakatlarni yuzaga keltiruvchi maqsadli tizimdir. Mexanizm tavsifidan kelib chiqqan holda, sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning obyektiv zaruriyatini keltirish mumkin.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm quyidagi tashkiliy vazifalarni o'z ichiga oladi:

birinchidan, zamonaviy boshqaruv uslublaridan foydalanish;

ikkinchidan, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishda qo'llash;

uchinchidan, mehnatni tashkiliy-iqtisodiy jihatdan baholash imkonini beradigan tizimni yaratish;

to'rtinchidan, mehnat intizomini mustahkamlash va ish vaqti fondidan oqilona foydalanish.

Iqtisodiy vazifalarga:

birinchidan, mehnatga munosib moddiy va ma'naviy rag'batlantirishni amalga oshirish;

ikkinchidan, xodimlarni korxonaning iqtisodiy va moliyaviy samaradorligi oshishidan manfaatdorlik darajasini oshirish; uchinchidan, xodimlarning turmush farovonligini yaxshilash.

Mehnat samaradorligini oshiruvchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni shakllantirishda mehnatni tashkil etishdagi element(unsur)lar va vazifalarni hisobga olgan holda mexanizmning maqsadi o'z aksini topishi lozim. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm elementlarini alohida tashkiliy va iqtisodiyga bo'lgan holda harakat tarkibi ifoda etildi (1-chizma).

1-chizma: Innovatsion iqtisodiyotga o'tish sharoitida sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini asosiy elementlari²

Ushbu 1-chizmadagi sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi elementlarining o'zaro munosabatlarini o'rganish nafaqat mantiqiy-funksional, balki eng muhimi mexanizmning asosiy hususiyatlarini to'liq ochishni ta'minlaydi. Bunda mexanizm qo'yilgan maqsadga erishish uchun belgilangan vazifa va tamoyillarni bajarilishini ta'minlovchi dastak sifatida amal qiladi.

Sanoat korxonalarini darajasida uni rivojlanishini asosiy tashkiliy-iqtisodiy parametrlari muvofiqligi, xususan munosib mehnat tamoyillari asosida mehnat samaradorligini oshirish maqsadlari hamda ustuvor yo'nalishlari muvofiqligi uzviy bog'liq holda amalga oshirilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizning innovatsion rivojlanishga o'tish sharoitida sanoat ishlab chiqarish salohiyatini oshirishdagi strategiya va taktikani ishlab chiqarishda mehnat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Mehnat samaradorligi ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida ishlab chiqarish samaradorligi va mehnat unumdorligi tushunchalaridan o'ziga xos xususiyati bo'yicha farq qilib, unumli mehnat sarfi, mehnat sifati va munosib mehnatni ifoda etadi.

Tadqiqotimizda mehnat samaradorligi tushunchasiga xorijiy va mamlakatimiz olimlari tomonidan berilgan ta'riflarni o'rgangan holda hamda sanoatning o'ziga xos xususiyatini inobatga olib mehnat samaradorligi tushunchasiga mualliflik ta'rifi ishlab chiqildi. Shuni qayd etish lozimki, sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi ko'rsatkichining oshishi ishlab chiqarilayotgan mahsulot birligida mehnat sarfi kamayishini, mahsulot sifati va ishlab chiqarish hajmining oshishini ta'minlaydi. Mehnat samaradorligi mehnat sarflari natijaviyligini ifoda etishini hisobga olib ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-iqtisodiy samaradorlikni namoyon etadi. Bu samaradorlik ishlab chiqarish kuchlari va munosabatlari darajasini ko'rsatib, mehnat sarfi va natijalari o'rtasidagi munosabatni tavsiflaydi.

² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari, maqsadlari bilan korxonalarda innovatsion texnologiyalarni faoliyatga joriy etib borish, ishlab chiqarish xom-ashyosi bo'lgan tabiiy resurslarning yangi zahira manbalarini izlab topish va foydalanish, boshqaruvning zamonaviy usullarini qo'llash, mehnatni samarali rag'batlantirish, xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratishning muvofiqligi nazarda tutiladi. Ko'p hollarda, bir vazifa boshqalariga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshmaydi. Sanoat korxonalarining muvaffaqiyatli rivojlanishida mehnat samaradorligini oshirish mexanizmining asosiy elementlariga amal qilinishi muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. "Xalq so'zi" gazetasi, 2018-yil 29-dekabr, № 271 (7199).
2. "2019–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2018-yil 21-sentyabrdagi PF-5544-sonli Farmoni (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018-y., 06/18/5544/1951-son).
3. Мюллер Д.К. "Англо-русский словарь". М.: "Русский язык", 1992. – с. 233-234.
4. Новожилов В.В. "Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планирования" // – М.: "Наука", 1972. – с. 56-58.
5. Чистов Л.М. "Теория эффективного управления социально-экономическими системами". Учебник. – СПб.: "Астерион", 2009. – с. 575.
6. Abdurahmonov Q.X. "Mehnat iqtisodiyoti". - T.: "Mehnat", 2004. - 398 b.
7. O'lmasov A., Vahobov A. "Iqtisodiyot nazariyasi" (Darslik) (to'ldirilgan va qayta ishlangan nashri). – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014. – 41-43 b.
8. Abdukarimov B.A., Pardayev M.Q. "Korxonaning iqtisodiy salohiyati tahlili". - S., 2007. – 154 b.
9. Иваницкий В.И., Максименко Р.Н., Ушакова Н.Н. Экономика труда. – М.: Экономика, 1990. – с. 334.
10. Волков О.И. Экономика предприятия: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1997. – с. 416.
11. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Андреева Ф.И. "Эффективность корпоративного развития". – Набережные Челны: Изд-во Камской гос. нж.-экон. акад., 2005. – с. 119.
12. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – с. 257.
13. Abdurahmonova G.Q. Kichik biznesda aholini munosib mehnat tamoyillari asosida ish bilan ta'minlashni takomillashtirish: iqt.fan.dok.diss. avtoreferat. - T., 2016. - 15 b
14. J.P. Ye-M. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2006. - 213 b.
15. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80000 dan ortiq so'z va so'z birikmalari. J.P. // Tahrir hay'ati: T.Mirzayev (rahbar) va boshq. O'zR FA Til va adabiyot instituti. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 578 b

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.